

CONSTRUCTSEME AS A FACTOR EXPRESSING STRUCTURAL-SEMANTIC AND PREDICATIVE PROPERTIES OF SYNTACTICAL CONSTRUCTION (BY THE MATERIAL OF THE ENGLISH LANGUAGE)

Saurbaev R. Zh.

Candidate of Philological Sciences, Professor of the Department of Foreign Philology, Toraiyrov University, Pavlodar, Kazakhstan

Zhumasheva A.Sh.

Doctor of Philology, Professor of the Department of Foreign Philology, Toraiyrov University, Pavlodar, Kazakhstan

Zhetpisbay A.K.

Candidate of Philology, Associate Professor of Higher School of Humanities, NPJSC A. Marghulan Pavlodar Pedagogical University, Pavlodar, Kazakhstan

Omarov N.R.

Candidate of Philology, Associate Professor of Higher School of Humanities, NPJSC A. Marghulan Pavlodar Pedagogical University, Pavlodar, Kazakhstan

КОНСТРУКТСЕМА КАК ФАКТОР ВЫРАЖАЮЩИЙ СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ И ПРЕДИКАТИВНЫЕ СВОЙСТВА СИНТАКСИЧЕСКОГО ПОСТРОЕНИЯ (НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА)

Саурбаев Р.Ж.

Кандидат филологических наук, профессор кафедры иностранной филологии, Торайгыров университет, Павлодар, Казахстан

Жумашева А.Ш.

Доктор филологических наук, профессор кафедры иностранной филологии, Торайгыров университет, Павлодар, Казахстан

Жетписбай А.К.

Кандидат филологических наук, доцент Высшей школы гуманитарных наук НАО «Павлодарский педагогический университет имени Элкей Марғұлана», Павлодар, Казахстан

Омаров Н.Р.

Кандидат филологических наук, доцент Высшей школы гуманитарных наук НАО «Павлодарский педагогический университет имени Элкей Марғұлана», Павлодар, Казахстан

Abstract

In this article, the authors in the framework of paradigmatics reveal a syntactic phenomenon, defined by researchers as a constructseme in which the structural-semantic and predicative properties of the syntactic construction are concluded, expressed by the general properties of the part of the syntactic unit containing a whole-some utterance that lies beyond the boundaries of the traditional sentence delimited by punctuation and a common syntagma but having a common semantic whole and connected with the previous construction, the constructseme in its turn complements and refines the basic structure.

Syntactic theory has received some new directions, which in general should be defined as semantic syntax. Along with the development of semiotics, the science of the sign, semantic syntax as a science contributed to the emergence of the idea that a sentence is an integral sign and, as such, has a content side (semantics), and not just a syntactic structure, i.e. plan of expression. The present study examines the structural-semantic and predicative properties of the sentence and its functions: constructive and predicative. The theory of syntactic relations, based on the degree of connectedness of words in a sentence, is based on the opposition of the concepts of hypotaxis and parataxis.

In order to comprehensively and fully describe the structure of a sentence, it is necessary to consider its structural, semantic and predicative properties in the context of paradigmatic syntax. It is this consideration that gives us a complete picture of the nature of the syntax of the complicated and complex type.

Аннотация

В настоящей статье авторами в рамках парадигматики выявляется явление синтаксиса, определяемая авторами как конструктсема (constructseme) в которой заключены структурно-семантические и предикативные свойства синтаксического построения, выраженные общими свойствами части синтаксической единицы составляющих цельное высказывание выходящей за границы традиционного предложения, отграниченного пунктуационными знаками и общей синтагмой, но имеющее общее смысловое целое и связанное с предыдущей конструкцией, выраженная полно-предикативной линией, конструктсема в свою очередь дополняет и уточняет базовую структуру.

Синтаксическая теория получила некоторые новые направления, которые в целом следует определить как семантический синтаксис. Вместе с развитием семиотики, науки о знаке, семантический синтаксис как наука способствовало появлению представления о том, что предложение – это целостный знак и как таковой имеет содержательную сторону (семантику), а не только синтаксическую структуру, т.е. план

выражения. В настоящем исследовании рассматриваются структурно-семантические и предикативные свойства предложения и его функций: конструкционные и предикативные. Теория синтаксических отношений, основанная на степени связанности слов в предложении основана на противопоставлении понятий гипотаксиса и паратаксиса.

Для того, чтобы всесторонне и полно описать строение предложения, необходимо рассмотреть его структурные, семантические и предикативные свойства в контексте парадигматического синтаксиса. Именно данное рассмотрение дает нам полное представление о природе синтаксиса осложненного и сложного типа.

Keywords. constructseme, tagseme, syntactic construction, full-predicative line, semi-predicative line, semantics, predicative property, communicative property.

Ключевые слова: конструктсема, тагсема, синтаксическая конструкция, полнопредикативная линия, полупредикативная линия, семантика, предикативные свойства, коммуникативные свойства.

Введение

К средствам структурной и семантической связи, объединяющих группы синтаксических конструкций в осложненное или сложное синтаксическое целое, относится и неполнота последующих предложений за счет предшествующих. Данные неполные конструкции осложняют все высказывание, создавая осложненные предложения, которые представляют собой синтаксическую единицу выраженная одна полнопредикативной, а другая включенной, одной или несколькими полупредикативными линиями.

Одна из важнейших особенностей развития современного теоретического синтаксиса – неуклонное совершенствование методики и приемов синтаксического исследования. Можно с уверенностью сказать, что в этом направлении достигнуты определенные успехи. Однако делать окончательный вывод об эффективности разных новых методик до апробирования их на вполне конкретном и достаточном материале было бы преждевременным. В ряде исследований, посвященных синтаксису, все настойчивее выдвигается описание предложения через его парадигматику. Наиболее полно и последовательно она проводится в работах П.А. Адамец [1], М.Я. Блоха [2], Е.А., П. Робертс [3], Дж. Брингтон [4], У. Чейф [5], Н. Хомский [6].

Хотя синтаксическая парадигматика как самостоятельный аспект синтаксического изучения используется давно, однако попытка универсализировать парадигматическое описание в качестве приема стало лишь относительно недавно. Толкование парадигматического и трансформационного анализа как способа рассмотрения сложных и осложненных предложений проводилось в исследованиях [7; 8; 9; 10; 11]. Терминологическое выражение парадигматика предложения лишает его формально-синтаксического содержания и становится частью общеассоциативного плана рассмотрения единиц языка в его синтаксическом преломлении в значительной степени соприкасаясь с понятием синтаксическая синонимика. В настоящем исследовании рассматривается парадигматика предложения через призму его качественно-количественного показателя, которая характеризует ее сложность построения с учетом структуры, семантики и степени предикативности всего высказывания.

Методика

В исследовании используются метод трансформационного анализа, а также в рамках синтаксической парадигматики применяется семантический, дистрибутивный и контекстный анализ.

Обсуждение

В рамках анализируемого явления выявляется синтаксическая структура конструктсема (constructseme) (от слова construct – конструкт понятие о ненаблюдаемых объектах науки, постулируемых для объяснения фактов, данных в наблюдении [12]; seme – сема, значение), в которой заключены структурно-семантические и предикативные свойства синтаксического построения, выраженные общими свойствами части синтаксической единицы составляющих цельное высказывание выходящей за рамки традиционного предложения, отграниченного пунктуацией и общей синтагмой, но имеющее общее смысловое целое с предыдущей конструкцией, выраженная полно-предикативной линией, дополняющая и уточняющая базовую структуру. В рассмотрении любой синтаксической конструкции необходимо учитывать его предикативные свойства, так как без наличия предикативности нет самого предложения. Считаем, что для полного изучения синтаксического построения необходимо рассмотреть его структурные, семантические, предикативные и коммуникативные свойства объединенные в общее универсальное явление конструктсема.

Рассмотрим данное явление на следующем примере:

"I don't know the game." say I. "That's for you and Mr. Bill to decide. He's your playmate for the day." I'm going away for a while, on business. Now, you come in and make friends with him and say you are sorry for hurting him, or home you go, at once." [13]

В примере из отрывка рассказа О. Генри "Вождь краснокожих" выделяется конструктсема *That's for you and Mr. Bill to decide*, выраженной обособленно, вынесенной за пределы полнопредикативного, базисного предложения *I don't know the game*. В приведенном примере, конструктсема выражает мысль дополняющая базисное предложение, в которой присутствует предикативная единица в имплицитном виде. Из приведенной конструктсеммы при помощи деривации можно вывести скрытую предикацию *That's for you and Mr. Bill to decide* → *You should decide yourself and Mr. Bill*

should do it. В отличие от парцелированной конструкции, конструксема имеет свой предикативный центр, который выражен в имплицитной форме и более автосемантический в плане функционирования на уровне текста, хотя семантически и структурно связана с базовым полнопредикативным предложением.

"Hello, Slug! Slug's the early bird that caught the worm this time."

"Up all night watching for it, weren't you, Slug?"

"No more stopping up the chinks in your hut with paper, eh?"

You'll get a new house out of it. [14]

В вышеприведенном примере конструксемой являются полупредикативные части *Up all night watching for it, No more stopping up the chinks in your hut with paper*, функционирующие в предложении как добавочная конструкция к полнопредикативной части, представленная в элиминированной форме тагсемой *weren't you*. Тагсема – синтаксическая присоединительная зависимая единица речи, требующая подтверждения или отрицание основного повествовательного предложения, которая структурно и семантически отражается в свернутом, имплицитном виде полнопредикативную часть предложения и имеет в речи смешанный вопросительно-утвердительный характер. Для восполнения некоторых элиминированных конструкций, есть необходимость рассмотреть их в контекстном окружении, так как только на уровне контекста есть возможность эксплицитировать невыраженные конструкции.

I've heard. Different crowds everywhere, too. All the old-timers will be dead. Sam Tyers of Murgha... [14].

Заключение

Такие виды синтаксического построения возможно рассматривать в терминах куммулятивных конструкций, так как подобные структуры вынесенные за пределы предложения являются частью осложненного предложения, как бы вклиниваются в структуру окружающего предложения, привносят дополнительную предикативность, дополняя и расширяя его и находятся в зависимости от предыдущего или последующего предложения, в коммуникативном плане выступают рематической частью высказывания. Однако, в отличие от парцелированных конструкции имеют более независимую

природу. При парадигматическом анализе их возможно трансформировать в самостоятельную синтаксическую единицу.

Список использованных источников

1. Adamets, P.A., 1966. On the Issue of Syntactic Paradigmatics. -Československe rusistika, XI, 2 pp: 77.
2. Блох, М.Я. Теоретическая грамматика английского языка. (на англ. языке) – М.: «Высшая школа», 2004 – 423 с.
3. Roberts, P. English syntax. N-Y, 1964. Harcourt, Brace and world. – 434 p.
4. Brington, J. L., 2000. The Structure of Modern English. A Linguistic Introduction. John Benjamins Publishing Company. Philadelphia-Amsterdam. pp: 311.
5. Chafe, W.L., 1976. Givenness, contrastiveness, definiteness, subjects, topics and points of view. // Subject and topic. N-Y., pp: 25 – 55.
6. Chomsky, N. 1966. Topics in Theory of Generative Grammar. The Hague .
7. Daneš, Fr., 1963. Syntaksický model a syntaksický vzorec. Československe přednošky pro Y Mezinárodní sjezd slavistů v Sofii.
8. Блох, М.Я. О различии так называемых глубинной и поверхностной структур предложения. // Теоретические проблемы синтаксиса современных индоевропейских языков. – Л., 1975. – С. 16 – 18.
9. Saubayev, R.Zh. (2013) The Tagseme as a Component of Structural-Semantic Complexification of the Sentence //Middle East Journal of Scientific Research. 16 (3) IDOSI Publications. pp: 432-436.
10. Власова, Ю.Н., Загоруйко А.Я. Об основных структурах трансформационной грамматики. // Вопросы английской филологии и методики преподавания. – Ростов-на-Дону. – Вып. 1. 1972. – С. 3 – 22.
11. Гак, В.Г. Языковые преобразования. – М.: «Языки русской культуры», 1998.
12. Ахманова, О.С. Словарь лингвистических терминов. – М., 1966.
13. Henry, O. The Ransom of Red Chief and Other Stories. Published by Running Pr. Book Pub, Portland, ME, 1989.
14. Palmer, Vance. Heselstine Harry, Brisbane, University of Queensland Press, 1970 – 216 p.